

ХАЗРАТ НАВОИЙ ВА ШОХ БОБУР

Сайиид Исахон Тўра Соний

*Бобур номли Халқаро жамоат фонди аъзоси
Илмий ходим*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338563>

Жахонга машхур бўлган буюклар.

“Бизнинг хавас қилса арзийдиган буюк тарихимиз бор. Хавас қилса арзийдиган улуг аждодларимиз бор. Аждодларимизни ёрқин хотирасини асраб - авайлаб қалбимизда, юрагимизда абадий сақлаймиз ва мен ишонаман хавас қилса арзийдиган буюк келажакимиз, буюк адабиётимиз ва саънатимиз албатта бўлади ”

Ш.М.Мирзиёев

Ўзбекистон Республикаси Президенти

Аннотация : *Мақола жахонга машхур бўлган икки дахон хазрат Алишер Навоий ва шох З.М.Бобур ўртасидаги муносабатларни ўрганган муаллифнинг изланишлари тўғрисида. Ушбу иккала дахлар тўғрисидаги фикрлар ва муносабатлар тўғрисида. Фикр ва мулохазалар. Хулосадан иборат.*

Таянч сўз ва иборалар : *Хазрат Алишер Навоий, шох Бобур, Халима Бону, Аруз, хулоса.*

Аннотация : *Статья посвящена исследованию автором взаимоотношений двух всемирно известных ученых — Алишера Навои и Шаха З.М. Бабур. О мыслях и отношениях этих двух даханов. Мнения и соображения. Состоит из резюме.*

Ключевые слова и выражения : *Хазрат Алишер Навои, шах Бобур, Халима Бону, Аруз, краткое содержание.*

Annotation : *The article is about the author's research on the relationship between two world-famous scholars, Hazrat Alisher Navoi and Shah Z.M. Babur. About the thoughts and relationships between these two scholars. Thoughts and comments. Contains a conclusion.*

Key words and word expressions: *Hazrat Alisher Navoi, horn Babur, Halima Bonu, Aruz, summary.*

Ўзбекистонимиз мустақилликга эришгач 3-ренессанс даври бошланиб, тарихимизга бўлган қарашлар мутлақо ўзгарди. Изланишлар давомида хазрат Алишер Навоий ва шох саркарда Захириддин Мухаммад Бобур илмий меъросини ўрганиб, улар тўғрисидаги асарларни ўрганиш давомида қуйдагиларни аниқладик.

Мени истар кишини мени кўнглим хохламас,

Мен истаган киши, мени назари илмас.

А.Навоий

Жахон адабиётида ўзининг ўрни бўлган хазрат Алишер Навоийи ўзбек ғазал мулкининг султони, икки тили шоир форс ва туркий тилда ижод қилган бобомиз

тўғрисида Ўзбекистонимизнинг биринчи президенти И.Каримов ўзларининг “Юксак маънавият, енгилмас куч” номли асарида айтган қуйидаги “Агар бу улуғ зотни авлиё десак, Авлиёларни авлиёси, мутафаккир десак, мутафаккирларни мутафаккири, шоир десак, шоирларнинг шоиридир”¹ деб айтган сўзларини келтирамиз. Агар Навоий ижодини ўрганадиган бўлсак форсчада “Фоний” тахаллуси билан, туркчада “Навоий” тахаллуси билан асарлар ёзганлар. Форсча “Девони Фоний” асари ўн икки минг форсча байтдан иборат. Бу улуғ мутафаккир хазрат Алишер Навоий тўғрисидаги адабиётшуносларни айрим фикрларини Сизларга хавола қиламиз. “Алишер Навоийни англаш ва хис қилиш ўзбек халқининг тарихини, маъданиятини, қалб эҳтиёжларини, ўзлигини англаш ва хис этиш демакдир.”

Эркин Воҳидов

Ўзбекистон халқ шоири

“Хамса” бор-йўғи икки йилдан ортиқроқ вақт орасида ёзлган, аммо бу шунча даврлар ўтиб хануз унинг тугал маъзмунини англаб етаолмаймиз².

Тохир Малик

Ўзбекистон Халқ ёзувчиси

Шу кунгача бўлган даврда ёзувчиларимизнинг ёзишича, хазрат Алишер Навоий бобомизнинг оналарини исим маълум эмас экан. Биз бу аёлни номини аниқлаб сизларга маълум қилдик: Аниқлашимизча Алишер Навоий бобомизнинг оналарини исми Халима Бону бўлиб³ Қобуллик Шайх Саид Чангнинг севимли қизи экан. Халима Бону бодом қовоқ, қиёқ кўз, бўйи, бўйи ва қўллари панжалари узун, сарвиқомат, юксак дидлиги билан аёллар ўртасида анча ўктам хисобланган. Навоий бобомиз ғазал, рубоий, қитъалар, туюқлар, девонлар ва илмий асарлар ёзганлар. Навоий нафақат давлат арбоби бўлмасдан саховатпеша инсон бўлган. Умри давомида 4 та мадраса, 19 та ховуз, 25 та масжид, 9 та хамом, 52 та раввот, 2 та тўғон, 1 та кутубхона, 16 та кўприк ва бошқа обидалар, иншоатлар қурганлар.

Алишер Навоий хазратларини боболари Аравонлик бўлиб кейин Хиротга бориб қолишган ваълиахд Шохрух даврида. Шу сабаблик Навоий андижонча шевада асарлар ёзиб, Самарқандда тахсил олганлигини аниқладим. Аравон Мархамат туманига чегарадош бўлиб Ўш вилоятига қараган. Андижон шаҳри билан ораси 30 – 40 км бўлган.

Не ерда бўлсанг, эй гул андадур чунг жони Бобурнинг,

Ғарибинга тараххум айлагилким, Андижонийдур.

З.М.Бобур

Энди гўзал Андижонимизнинг сеvimли фарзанди З.М.Бобур 1483 – йил 14 февралда Андижонимизда туғилди ва 12 ёшидан бошлаб подшоҳ бўлди. Изланишлар давомида аниқлаганларимиз : яқинда 15-16 апрель 2025 йил куни президентимиз Ш.М.Мирзиёв Андижон вилоятида бўлди. Янги қурилаётган Андижон шаҳарчасини “Бобур шаҳри” деб аташни таклиф қилди. Бу қарашлар 3-ренессанс аҳолиси ва ёшларини Захриддин Мухаммад Бобурга бўлган қарашларини ўзгартириб юборди.

Изланишлар давомида саркарда З.М.Бобурнинг қуйдаги хислатлари бўлганлигини аниқладик: У буюк давлат арбоби, саркарда, харбий саънат назарётчиси, дипломат, шоир, таржимон, муаррих, географ, психолог, табиатшунос, адабиётшунос, фикшшунос, муסיқашунос⁴, ва бошқа хислатлари бўлган.

Захриддин Мухаммад Бобур Хиндистонда одил шох бўлди авлодлари 332 йил шохлик қилди. Уни ижодини ўрганадиган бўлсак, у ҳам Навоийга ўхшаб девонлар ёзди, ғазал рубои ва илмий асарлар ёзди. Асарлари “Бобурнома”, “Мубайн”, “Аруз рисоласи” ва бошқалар.

Энди Навоий ва Бобур бобомизнинг ижодига назар ташлайдиган бўлсак хар иккаласи ҳам давлат арбоби, шеъриятда ҳам бири – бирига яқин бўлган. Уларнинг ота – боболари ҳам, оилалари ҳам бир – бири билан яқиндан таниш бўлишган. Алишер Навоий бобимизнинг дадалари ва оналар Сохибқирон Амир Темур овлодларига хизмат қилишган. Алишер Навоий ва Хусайн Байқаро бирга ўсишган. Шу сабабли Бобур ва Навоий бобомизнинг танишлиги, Бобурмирзонинг Самарқандни иккинчи марта олганида бошланган. Бобур Алишер Навоийга икки марта мактуб ёзган ва бир марта жавоб ҳам олган: “Бу иккинчи навбат Самарқандни олғонда Алишербек тирик эди. Бир навбат китоботи (мактуби) ҳам келиб эди. Мен ҳам бир китобот юбориб эдим, орқасида туркий байт айтиб, битиб юбориб эдим. Жавоб келгунча, тафрика ва ғавволар бўлди.”⁴ Лекин ўша мактублар матни хозиргача топилмаган. Бундан ташқари З.М.Бобур “Аруз” номли рисола ёзади.бу рисола 1523-1525 йилларда ёзиб тугатган. Бу рисола 3.М.Бобур араб, форс – тожик арузи тажрибаси асосида Навоийнинг “Мевзонул – авзон” ида ишлаб чиқарилган ўзбек арузи қонун – қоидаларини чуқур ўрганади ва илмий назарий талабларга хар томонлама жавоб бера оладиган назм низомини яратди.

“Аруз” (Аруз рисоласи – айрим нашрларда “Мухтасар”, “Муфассал” номи билан ҳам ёзилади.⁵)

Таклиф ва мулохазалар

1. Алишер Навоий бобомизни ижодини ўрганишда ёшларимиз қийналмаслиги учун олдин бу асарларни луғатини яратиб, кейин ёшларга тақдим қилсак шунда ёш авлод ўқиб ўрганиши осон бўлади.

2. Ўзимиздаги ва жохон олимлари З.М.Бобур ижодини шу кунгача ҳам ўрганиб ва изланишлар олиб боришмоқда.

3. З.М.Бобурнинг хозирги кундаги авлодлари тўғрисида изланишлар олиб борилмоқда.

4. Барча изланишлар яқунларини 3-ренессанс ёшлари ва аҳолимизга етказишимиз лозим.

Хулоса

Хазрат Алишер Навоий ва З.М.Бобурнинг илмий меъросларини ўрганилмоқда улар ўртасидаги ёзишмалар олимларимиз томонидан изланмоқда. Сўзимни З.М.Бобурнинг қуйдаги рубоиси билан яқунлайман.

(Бобур Навоий билан учрашишни истаган бўлса керак)

Шъринг эшитур фикрини Бобур қилди,

Не фикрки хушу яхши тафаккур қилди.

Кўзни ёриқ айлади, саводи бирла,

Мазмуни бирла қулоқни пудур қилди.

Таржимаси: Бобур шеърингни эшитсам, деган фикр қилган эди. Қандай яхши фикру, қандай яхши тассавур ! Шеъринг ёзилган хат сиёҳидан, кўзи равшан бўлди, мазмунидан эса қулоғи нурга тўлди ⁶

Фойдаланилган адабиётлар:

1. П.Шерматов Алишер Навоийнинг “Насоим-ул мухаббат” асари ва Хамса дostonларини хикматлари. Тошкент 2016 йил “Наврўз” нашриёти 3-бет
2. А.Султонов “Ахборингиз учун” Андижон вилояти Шахрихон тумани газетаси “Янги хаёт” 8 февраль 2007 йил 3 бет
3. В.Мирзаев “Алишернинг оиласи ёки Навоий Андижонликми ?” Андижон вилояти газетаси Коммунист 8 февраль 1991 йил 4-бет
4. А. Қаямов ва бошқалар. З.М.Бобур энциклопедияси “SHARQ” нашриёт матба акциядорлик компанияси бош тахририяти Тошкент 2014 йил 153 бет
5. Юқоридаги асар 50 бет
6. Юқоридаги асар 153 бет